

Enseignement supérieur & Recherche

Un étudiant sur quinze, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, suit une formation artistique, culturelle ou de communication, soit 155 000 étudiants en 2009. Ils sont principalement inscrits dans les formations artistiques ou culturelles (113 000).

Très variées, ces formations sont fortement féminisées, plus souvent proposées dans un établissement d'enseignement privé que l'ensemble de l'enseignement supérieur et fortement concentrées à Paris. Le poids de l'université dans ce secteur a diminué en dix ans. Les cursus licence et doctorat sont davantage représentés que dans les autres formations universitaires.

En plein essor, les formations de communication sont essentiellement universitaires (79,6 %) et elles sont très fortement féminisées.

Formations artistiques, culturelles et de communication en 2009 : 155 000 étudiants dans des filières très diversifiées

À la rentrée 2009, 154 800 étudiants sont inscrits dans une formation artistique, culturelle ou de communication de l'enseignement supérieur en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer (DOM), soit 6,7 % de l'ensemble des étudiants (*tableau ci-dessous*).

Cette proportion était quasiment la même en 1999 (6,4 %). Dans les formations artistiques et culturelles, le nombre d'étudiants a augmenté de 2,0 % entre 1999 et 2009 (112 800 en 2009) et de 58,4 % dans les formations de communication (42 000 en 2009). Tous les secteurs ont vu leurs effectifs

croître, à l'exception des formations artistiques et culturelles des universités. Dans le même temps, le nombre total d'étudiants en France a progressé de 8,4 %, pour atteindre 2 316 100 en 2009. Près d'un étudiant sur deux (46,5 %) dans une formation artistique, culturelle ou de communication est inscrit dans une université publique, contre 53,6 % en 1999. En 2009, 27 500 étudiants ont été diplômés dans une formation artistique ou culturelle et 15 500 dans une formation en communication. Le taux de féminisation des diplômés et la part des diplômés étrangers reflètent ceux de l'ensemble des étudiants.

Effectifs d'étudiants dans les formations artistiques, culturelles et de communication en 2009-2010
France métropolitaine + DOM

	Formations artistiques et culturelles	Formations en communication	Formations artistiques, culturelles et en communication	Ensemble de l'enseignement supérieur	Formations artistiques, culturelles et en communication (% du total)
Nombre d'établissements	609	110	660		
Nombre d'étudiants	112 772	41 991	154 763	2 316 103	6,7
Nombre d'étudiants en 1999-2000	110 529	26 511	137 040	2 136 543	6,4
Évolution du nombre d'étudiants 1999/2009 (en %)	2,0	58,4	12,9	8,4	

Sources : MESR DGESIP/DGRI SIES et MEN-MESR-DEPP

Formations artistiques et culturelles : plus d'un tiers des étudiants est inscrit dans une université

Les formations artistiques et culturelles regroupent notamment des formations d'arts plastiques, de théâtre, de danse, de

musique, de cinéma, de patrimoine, d'archéologie et d'architecture. L'offre de formations artistiques et culturelles s'est étoffée sur les dix dernières années. Au total, en 2009, plus de 600 établissements dispensent ces formations, soit quatre-vingts établissements de plus qu'en 1999 (+ 15,1 %). Cette grande variété de formations est proposée par des

établissements sous diverses tutelles de ministères : 35,7 % des étudiants sont inscrits dans un établissement dépendant du ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche en 2009, 23,2 % du ministère en charge de la culture et 18,4 % du ministère en charge de l'éducation nationale. La part des étudiants inscrits dans un établissement privé est plus élevée dans l'enseignement artistique et culturel (28,6 % en 2009) que dans l'ensemble de l'enseignement supérieur (17,3 %) (*graphique 1*).

En 2009, plus d'un tiers (34,2 %) des 112 800 étudiants suivant une formation artistique ou culturelle est inscrit dans une des 62 universités qui en dispensent. La part de l'université en termes d'étudiants a baissé de 11 points entre 1999 et 2009. Dans le même temps, le nombre d'universités concernées est passé de 52 à 62. À côté des universités, de nombreux autres établissements, de toutes tailles, forment les étudiants aux métiers artistiques ou culturels. Près de la moitié de l'ensemble des établissements concernés (47,5 %) sont des sections de techniciens supérieurs (STS) ou assimilés (classes de mise à niveau, diplômes des métiers d'art et diplômes supérieurs en arts appliqués) : souvent de taille assez petite (54 étudiants en moyenne), ces établissements ne regroupent que 13,9 % des étudiants en formations artistiques ou culturelles et 42,9 % de ces étudiants relèvent du secteur privé. Peu nombreuses, les écoles d'architecture rassemblent proportionnellement davantage d'étudiants (3,6 % des écoles pour 15,7 % des étudiants de ces formations).

Davantage de jeunes filles et de bacheliers littéraires

Les formations artistiques et culturelles sont plus féminisées (61,8 % en 2009) que l'ensemble de l'enseignement supérieur où les étudiantes sont néanmoins majoritaires (55,7 %) (*graphique 2*). La féminisation est plus élevée dans les universités et dans les sections de techniciens supérieurs que dans les autres types d'établissements, avec environ 65 % d'étudiantes.

En 2009, 39 000 étudiants commencent une formation artistique ou culturelle. Même si l'origine scolaire n'est pas toujours systématiquement déclarée, les bacheliers littéraires (32,6 %) sont les plus nombreux,

GRAPHIQUE 1 - Part de l'enseignement privé dans les formations artistiques, culturelles et de communication en 2009 (en %)

France métropolitaine + DOM

Sources : MESR DGESIP/DGRI SIES et MEN-MESR-DEPP

GRAPHIQUE 2 - Part des étudiantes dans les formations artistiques, culturelles et de communication en 2009 (en %)

France métropolitaine + DOM

Sources : MESR DGESIP/DGRI SIES et MEN-MESR-DEPP

GRAPHIQUE 3 - Part des étudiants étrangers dans les formations artistiques, culturelles et de communication en 2009 (en %)

France métropolitaine + DOM

Sources : MESR DGESIP/DGRI SIES et MEN-MESR-DEPP

devançant les bacheliers scientifiques, néanmoins bien représentés, (25,4 %), les bacheliers technologiques (15,9 %) et les bacheliers économiques (14,6 %).

Les formations artistiques et culturelles attirent une proportion d'étudiants étrangers légèrement inférieure à celle des autres formations : 11,3 % des étudiants sont étrangers, contre 12,0 % de l'ensemble des étudiants (*graphique 3*). Pour celles qui sont dispensées à l'université, les étudiants chinois, sud-coréens, italiens, tunisiens et brésiliens sont les plus nombreux.

Plus d'un tiers des étudiants des métiers artistiques et culturels sont à Paris

Les étudiants en formations artistiques ou culturelles sont très fortement concentrés dans l'académie de Paris : 34,2 % de ces étudiants y suivent leurs cours, contre 13,7 % de l'ensemble des étudiants ¹ (*graphique 4*).

¹. Près d'un étudiant sur huit (12,2 %) à Paris suit une formation artistique ou culturelle, alors qu'un étudiant sur vingt, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, en suit une.

GRAPHIQUE 4 - Répartition des étudiants en formations artistiques, culturelles et de communication par académie en 2009 (en %) France métropolitaine + DOM

Sources : MESR DGESIP/DGRI SIES et MEN-MESR-DEPP

GRAPHIQUE 5 - Évolution du nombre d'étudiants inscrits à l'université en formations artistiques, culturelles et de communication depuis 1999 (base 100 en 1999)

France métropolitaine + DOM

Sources : MESR DGESIP/DGRI SIES et MEN-MESR-DEPP

À l'université, la part parisienne est moins importante : 24,4 % des étudiants. En revanche, les autres académies franciliennes ne présentent pas la même caractéristique : la part des étudiants dans une formation artistique ou culturelle est inférieure à celle de l'ensemble des étudiants dans les académies de Créteil (5,3 %, contre 5,6 %), et surtout de Versailles (3,8 %, contre 7,4 %). Les formations artistiques et culturelles sont davantage représentées dans l'académie de Lyon que l'ensemble des formations (7,9 %, contre 6,9 %) et, dans une moindre mesure, dans celles de Strasbourg, de Montpellier et d'Aix-Marseille. À l'opposé, ces formations sont très rares dans les départements d'outre-mer, mais aussi dans les académies de Corse et de Limoges.

Formations artistiques et culturelles à l'université : des cursus licence et doctorat davantage représentés que dans les autres formations universitaires

En 2009, 1,7 % des étudiants inscrits à l'université suivent une formation artistique ou culturelle, soit 38 500 étudiants. Si le nombre d'universités dispensant au moins une de ces formations est passé de 52 à 62 entre 1999 et 2009, soit une augmentation de 19,2 %, le nombre d'étudiants a diminué de 22,9 %. Plus précisément, l'évolution des effectifs n'a pas été régulière : ils ont augmenté entre 1999 et 2003 (56 100), avant de diminuer jusqu'en 2007 (37 300) pour se stabiliser en

2008. En 2009, ils croissent de 3,0 %, à un rythme un peu inférieur à celui de l'ensemble de l'enseignement supérieur (+ 3,7 %). Les évolutions sont beaucoup plus marquées pour les formations universitaires artistiques et culturelles et pour celles de communication que pour l'ensemble des formations universitaires et que pour l'ensemble de l'enseignement supérieur (graphique 5). Les étudiants universitaires sont les plus nombreux en cursus licence (graphique 6). La proportion d'étudiants inscrits en cursus licence (63,3 %) est supérieure à celle de l'ensemble des formations universitaires

de ce cursus (59,0 %). Il en est de même pour les inscriptions en doctorat (6,5 %, contre 4,5 % pour l'ensemble universitaire). Au contraire, la proportion d'inscrits en cursus master y est inférieure (30,2 %, contre 36,5 %). La part des étudiantes dans les formations artistiques ou culturelles est nettement plus élevée à l'université (65,3 % en 2009) que dans les autres établissements en dispensant (60,0 %) : écoles d'architecture (54,8 %) et autres écoles dispensant des formations artistiques et culturelles (voir l'encadré Sources p.5) (60,5 %). Il en est de même pour la part d'étudiants étrangers (12,9 %, contre 10,5 % dans l'ensemble des autres établissements en dispensant, mais 12,2 % dans les diverses écoles dispensant des formations artistiques et culturelles).

Formations de communication : principalement dispensées dans une université

En 2009, 42 000 étudiants suivent une formation de communication dans un des 110 établissements qui en dispensent. Si le nombre d'établissements a augmenté de 23,6 % depuis 1999, le nombre d'étudiants a progressé à un rythme plus soutenu (58,4 %). Près de huit étudiants sur dix (79,5 %) sont inscrits

GRAPHIQUE 6 - Part des étudiants universitaires selon le cursus dans les formations artistiques, culturelles et de communication en 2009 (en %)
France métropolitaine + DOM

NB. Le cursus licence comprend les trois premières années d'enseignement supérieur à l'université (y compris les IUT). Sources : MESR DGESIP/DGRI SIES et MEN-MESR-DEPP

dans une université, dont près d'un quart (23,1 %) dans un institut universitaire de technologie (IUT). Malgré l'importance de cette proportion, la part des étudiants dans l'enseignement privé est légèrement supérieure à celle de l'ensemble des formations (19,1 %, contre 17,3 %). Elle est toutefois moins importante que dans les formations artistiques et culturelles (28,6 %).

Près des deux tiers d'étudiantes, un tiers de bacheliers économistes

Les études de communication sont fortement féminisées : près des deux tiers (65,8 % en 2009) des étudiants sont des femmes, contre 55,7 % dans l'ensemble de l'enseignement supérieur. La féminisation est plus importante que dans l'ensemble des formations artistiques et culturelles (61,8 %). Près de 10 000 étudiants ont commencé

des études de communication en 2009. Les bacheliers économiques (31,7 %) sont les plus nombreux devant les bacheliers littéraires (28,8 %), viennent ensuite les bacheliers technologiques (17,4 %) et les bacheliers scientifiques (14,6 %).

Les étudiants étrangers sont, en proportion, proches dans les formations de communication (12,3 % en 2009) et dans l'ensemble des formations (12,0 %). Ils sont un peu plus fréquents que dans les formations artistiques et culturelles (11,3 %).

Un étudiant en communication sur cinq est à Paris

Un cinquième des étudiants en communication est inscrit dans une école parisienne. Cette part élevée est cependant nettement inférieure à celle des formations artistiques et culturelles. Presque la moitié des étudiants en communication est dans l'une des cinq

plus grandes académies (Paris, Créteil, Lyon, Versailles et Bordeaux). La concentration est moins importante pour l'ensemble de l'enseignement supérieur : la moitié des inscrits étudie dans sept académies. Les étudiants en communication sont les plus surreprésentés par rapport à l'ensemble des étudiants dans les académies de Paris (19,9 %, contre 13,7 %), de Créteil (9,2 %, contre 5,6 %) et de Nice (5,6 %, contre 2,4 %). À l'opposé, ils sont les plus fortement sous-représentés dans les académies de Nantes (2,5 %, contre 5,0 %), de Lille (5,2 %, contre 6,9 %) et de Montpellier (2,5 %, contre 4,0 %).

Bruno Lutinier,
MESR DGESIP/DGRI SIES C1
Bruno Dietsch
et Marie-Françoise Sotto,
MCC-DEPS

Pour en savoir plus

« Les effectifs d'étudiants dans le supérieur en 2009 : la plus forte progression depuis 1993 »,

Note d'Information Enseignement supérieur & Recherche 10.08, MESR DGESIP/DGRI SIES, octobre 2010.

« Les étudiants étrangers dans l'enseignement supérieur français : augmentation à la rentrée 2008-2009 après deux années de baisse »,

Note d'Information Enseignement supérieur & Recherche 10.02, MESR DGESIP/DGRI SIES, février 2010.

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

www.education.gouv.fr

depp.documentation@education.gouv.fr

Sources

L'étude s'appuie essentiellement sur quatre sources. Deux d'entre elles sont individuelles : le Système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE) pour les universités et le système d'information SCOLARITE pour les sections de techniciens supérieurs. Les deux autres sources sont agrégées, sous forme de tableaux : une enquête s'adresse aux établissements d'enseignement supérieur dont on ne dispose pas d'informations sur les effectifs par ailleurs et l'autre aux établissements d'enseignement supérieur artistique et culturel.

En 2009, cette dernière source couvre 237 établissements publics et privés dans les domaines des arts plastiques, du spectacle

vivant, du patrimoine, de la gestion culturelle, du cinéma et de l'audiovisuel. Quatre écoles sont dédiées en totalité ou en partie à la communication. La part du secteur privé parmi ces établissements est très importante : 62,2 % des étudiants, contre 26,0 % pour l'ensemble de l'enseignement supérieur de la culture et de la communication et 17,3 % pour l'ensemble de l'enseignement supérieur. Par ailleurs, 59,7 % des étudiants de ces établissements sont inscrits dans des établissements sous tutelle d'un ministère et 69,9 % d'entre eux relèvent du ministère en charge de la culture et de la communication. Enfin, la moitié des étudiants est à Paris.

